

УДК 69.059.25

XX ƏSRİN İKİNCİ YARISINDA İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞ BİNALARIN YENİDƏN QURULMASI VƏ MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ: MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

YUSİFOV MAARİF ZABİT OĞLU

BQİR kafedrasının dosenti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

SÜLEYMANOVA XƏDİCƏ SADİQ QIZI

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə: Bu məqalədə Azərbaycanda mənzil fondunun mövcud vəziyyəti araşdırılır. Yaşayış binalarının yenidən qurulması bir çox ölkələrdə vətəndaşlara mənzil təminatının əsas variantlarından biri hesab edildiyindən, mənzil tikintisi inkişaf dövrlərindən yaşayış binalarının yenidən qurulması problemlərinə diqqət yetirilib. Məqalədə 1960-cı ildən 1975-ci ilə qədər, standart eynitipli layihələrə əsasən tikilmiş beşmərtəbəli yaşayış binalarının fərdi struktur elementlərinin istismara yararlılığı və xüsusiyyətləri, eləcə də şəhərsalma, iqtisadi və ekoloji məqsəd və vəzifələr nəzərə alınmaqla onların modernləşdirilməsinin və ya bərpasının əsas sahələri ətraflı təsvir edilmişdir. Məqalədə vurğulanur ki, enerjiyə qənaət edən yaşayış binalarının yaradılması mənzil fondunun inkişafının müxtəlif dövrləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Bundan əlavə, mənzil tikintisinin hər bir dövrü üçün mənəvi və fiziki aşınmadan asılı olaraq ayrıca rekonstruksiya və bərpa proqramı tələb olunur. İnsanlar üçün rahat yaşayışın təmin edilməsi tək cə müasir istismar tələblərinə cavab verən mənzillərin və evlərin yaradılmasını deyil, həm də şəhər mühitinin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsini nəzərdə tutur. Rekonstruksiya işlərindən sonra binaların ömrünün uzadılması əsasən tikinti-quraşdırma işlərinin yüksək keyfiyyətli yerinə yetirilməsindən, fərdi struktur elementlərinin bərpası, möhkəmləndirilməsi və dəyişdirilməsi üçün innovativ və enerjiyə qənaət edən texnologiyaların və materialların düzgün seçilməsindən asılıdır.

Açar sözlər: rekonstruksiya, yaşayış binaları, rekonstruksiya xərci, iqtisadi səmərəlilik.

RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF BUILDINGS COMMISSIONED IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY: GOALS AND TASKS

M.Z. YUSIFOV

PhD, Associate professor,

Azerbaijan University of Architecture and Construction

X.S. SULEYMANOVA

Azerbaijan University of Architecture and Construction

This article examines the current state of the housing stock in Azerbaijan. Since the reconstruction of residential buildings is considered one of the main options for providing citizens with housing in many countries, the author attention has been paid to the problems of reconstruction of residential buildings of housing construction development. The article describes in detail the serviceability and characteristics of individual structural elements of five-story residential buildings built from 1960 to 1975 according to standard similar projects, as well as the main areas of their modernization or restoration, taking into account urban planning, economic and environmental goals and objectives. The article emphasizes that the creation of energy-efficient residential buildings should be carried out taking into account different periods of housing stock development. In addition, for each period of housing construction, a separate reconstruction and restoration program is required, depending on moral and physical wear and tear. Ensuring comfortable living for people implies not only the creation of apartments and houses that meet modern operational requirements, but also ensuring the ecological safety of the urban environment. Extending the life

of buildings after reconstruction largely depends on the high-quality performance of construction and installation works, the correct selection of innovative and energy-saving technologies and materials for the restoration, strengthening and replacement of individual structural elements.

Keywords: reconstruction, residential buildings, reconstruction cost, economic efficiency.

1. Giriş. Son zamanlar bina və qurğuların yenidən qurulması, yeni yaşayış binalarının tikintisi və istifadəyə verilməsi ilə yanaşı, vətəndaşların mənzillə təmin edilməsinin əsas problemləli və aktual sahələrindən biri hesab olunur. Bu məqsədlə, hətta bəzi ölkələrdə yaşayış və mülki təyinatlı sənaye binaları yenidən qurulmadadır [7]. Lakin, sosial məqsədlərlə yanaşı, rekonstruksiyanın spesifik iqtisadi, ekoloji və şəhərsalma məqsədləri də mövcuddur.

Şəhərsalma məqsədlərinə müxtəlif dərəcələrdə ekoloji məqsədlərlə üst-üstə düşən spesifik problemləri həll etməklə nail olmaq olar. Mənzil fondunun memarlıq planlaşdırma göstəricilərinin yaxşılaşdırılması və zəif saxlanılan binaların memarlıq və məkan keyfiyyətlərinin yenilənməsi ictimai sağlamlığın və rahat yaşayış şəraitinin təmin edilməsi və saxlanması ilə birbaşa bağlıdır.

Müxtəlif hesablamalara görə, Azərbaycanın ümumi mənzil fondunun təxminən 25%-ni təşkil edən 1946-1970-ci illər arasında tikilmiş binaların təcili təmirə ehtiyacı var. Bunlardan 5%-i Stalin dövrünə aid binalardır və ciddi şəkildə köhnəlib. Qalan 20%-i tamamilə köhnəlmə həddinə çatıb və artıq müasir həyat standartlarına cavab vermir.

Hazırda bu cür binaların kütləvi təmiri üçün hərtərəfli bir proqram hazırlanır. Bu proqram aşağıdakı məsələləri həll edir: xarici divarların izolyasiyası (bu, istilik xərclərini azaldacaq), dülgərlik işlərinin təkmilləşdirilməsi, kommunal xətlərin və avadanlıqların tamamilə dəyişdirilməsi, bina boyunca müxtəlif axın ölçən cihazların və sayğacların quraşdırılması, eyvanların və örtüklərin möhkəmləndirilməsi və ya bərpası, bəzi binalarda liftlərin və qızdırılan vestibüllərin quraşdırılması və s. əhatə edir.

Hər bir bina seriyası üçün mənzillərin istehlak keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması məsələsini həll etmək üçün bir proqram hazırlanmışdır ki, bu da rahatlığın (funksionallığın, təhlükəsizliyin, ekoloji cəhətdən təmizliyin) artırılması və şəhər yaşayış mühitinin rasionallığının (səmərəliliyin, dayanıqlılığın) təmin edilməsi ilə əlaqələndirilir.

Həm Azərbaycanda, həm də digər ölkələrdə yuxarıda qeyd olunan göstəricilərin təmin edilməsinin əsas istiqamətlərindən biri üst tikililər, genişləndirmələr, tikililər, eyvanlar əvəzinə lojaların quraşdırılması, pəncərələr və rekonstruksiya yolu ilə məkan planlaşdırma həllərinin dəyişdirilməsidir.

2. Nəzəri üsul və metodikalar. Effektiv bir rekonstruksiya metodologiyası hazırlamaq üçün onun tətbiqinin müxtəlif üsullarını sınaqdan keçirmək lazımdır.

1960-cı ildən 1975-ci ilə qədər tikilmiş beşmərtəbəli yaşayış binaları sənaye mənzil tikintisinin ilk dövrünün ümumi mənzil fondunun təxminən 70%-ni təşkil edir. Bu binaların xarakterik xüsusiyyətləri onların kərpicdən, bloklardan və ya panellərdən hazırlanmış iki aşırımlı üç uzununa yükdaşıyıcı divardan ibarət olan struktur sistemindədir. Döşəmələr yığma içi boş dəmir-beton plitələrdən hazırlanır. Binalar əsasən dörd və ya üç hissəli, iki hissəli binalar təxminən 4%-ni, beş və ya daha çox hissəli binalar isə 15%-ni təşkil edir və hər mərtəbədə dörd mənzil yerləşir. Mənzillər sahədən asılı olaraq beş növə bölünür: bir otaqlı (31 m²), iki otaqlı (41 və 45 m²) və üç otaqlı (55 və 58 m²). Kərpic divarlı eyni seriyalı binalarda daxili divarların qalınlığının artması səbəbindən mənzillərin ümumi sahəsi 1-1,5 m² kiçikdir. Bir otaqlı mənzillər əsasən binaların uclarında yerləşir və pəncərə və balkon qapısı olan əlavə pəncərənin olması səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə istilik itkisi ilə üzləşir. Otaqların əksəriyyəti izolyasiya olunmayıb. Digər əsas çatışmazlıqlar kiçik mətbəxlər, dəhlizlər, anbarlar, bəzən eyvan və lojaların olmaması, birləşdirilmiş vanna otaqları və müasir santexnika quraşdırmağın mümkün olmamasıdır. Lakin, təmir və rekonstruksiya baxımından binalar böyük maraq doğurur, çünki struktur sistemi mənzillərin və hissələrin zəruri yenidən qurulmasına və müəyyən məhdudiyyətlər daxilində müasir mənzillərin yaradılmasına imkan verir.

Tədqiqatlar göstərir ki, binaların əsas yükdaşıyıcı konstruksiyaları, möhkəmliyi və faktiki vəziyyəti nəzərə alınmaqla, daha 50-60 il xidmət edə bilər. Bəzi hallarda əhəmiyyətli olan standart layihədən bina layihələrindəki kənara çıxmalar, təmir olunan hər bir binanın ətraflı layihələndirmə mərhələsində yoxlanılmasının və üst tikili üçün xüsusi planlaşdırma həllinin hazırlanmasının zəruriliyini göstərir [3]. Binaların aktiv əraziyə bağlanması prosesində əlavə edilən zirzəmi döşəmələrinin yükdaşıma qabiliyyəti xüsusilə vacibdir. Binaların istifadəsi zamanı torpağın əhəmiyyətli dərəcədə sıxlaşması da qeydə alınıb.

Tipik binaların struktur sistemi bir və ya iki yaşayış mərtəbəsinin əlavə edilməsinə, müvafiq olaraq lift qurğusunun əlavə edilməsinə və balkon plitələrinin və örtüklərinin dəyişdirilməsinə imkan verir. Mənzillərərsə divar və tavanların əksəriyyəti, əsas parametrlərinə görə, bugünkü səs izolyasiya standartlarına uyğundur və müasir standartlara cavab verən konstruksiyalardan hazırlanır. Lakin, ayrı-ayrı hissələr arasındakı 140 mm qalınlığında dəmir-beton divarlar əlavə səs izolyasiyasına, xarici mühafizə konstruksiyaları isə əlavə istilik izolyasiyasına ehtiyac duyur, çünki istilikötürmə əmsalı müasir standartlara görə 2-2,5 dəfə yüksəkdir. Dam örtüyü konstruksiyaları ümumiyyətlə köhnəlib və əhəmiyyətli dərəcədə təmir tələb edir. İstilik izolyasiyasını yaxşılaşdırmaq üçün pəncərə çərçivələrinin də yenilənməsinə ehtiyac var.

Tədqiqatlar göstərir ki, bu binaların damları əsasən standart xidmət müddəti beş il olan yayılmış dam örtüyü materiallarından (tol, brezent kağız) hazırlanır. Tikinti və quraşdırma işlərinin keyfiyyətsiz olması səbəbindən damlar demək olar ki, hər üç-dörd ildən bir təmir olunurdu. Lakin köhnə dam dəyişdirilmirdi və üstünə yalnız əlavə brezent kağız təbəqələri qoyuldu. Bu çoxqatlı dam örtüyü binaya əlavə problemlər və yüklər yaradırdı. Buna görə də, damın dəyişdirilməsi yalnız əlavə döşəmələrin əlavə edilməsi üçün deyil, həm də istismar göstəricilərini yaxşılaşdırmaq üçün lazımdır.

Bu baxımdan, son zamanlar həm yerli, həm də xarici alimlər tərəfindən "soyuq ötürücü"lərin aradan qaldırılması, pərdə divarlarının, havalandırılan fasadların quraşdırılması, əlavə suvaqlama və s. yolu ilə yenidən qurulmuş binaların enerji səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusilə Almaniyanın şərq hissəsində və Norveçdə geniş istifadə olunan "passiv evlər" üçün binaların yenidən qurulması maraqlıdır [4, s.19].

Mövcud qaydalara əsasən, müxtəlif kommunal sistemlər üçün daxili kommunal şəbəkələrin və avadanlıqların standart xidmət müddəti 25 ildən 30 ilə qədərdir. Bu sistemlərin modernləşdirilməsi təkcə onların istismar müddətinin tamamilə tükənməsi ilə deyil, həm də bazarda yeni innovativ, enerjiyə qənaət edən materialların və texnologiyaların meydana çıxması ilə müəyyən edilir ki, onların düzgün seçimi onların xidmət müddətini əhəmiyyətli dərəcədə uzadacaqdır.

Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, bina və qurğuların yenidən qurulması və bərpası əhalinin həyat keyfiyyətinin təmin edilməsində və yaxşılaşdırılmasında ən vacib sahələrdən biridir, lakin onların həcmi köhnəlmiş və qəzalı mənzil fondunun həcmiminin davamlı artması ilə müqayisədə azalmağa meyllidir. Ətraf mühit baxımından söküntü də ən yaxşı seçim deyil. Yaşayış binalarının və uşaq baxçaları, məktəblər, klinikalar və digər sosial obyektlərin yerləşdiyi bütün məhəllələrin sökülməsi üçün istifadə edilən çoxsaylı maşın və mexanizmlərdən atmosfərə zərərli maddələrin atılması icazə verilən maksimum emissiyaları aşıya bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, yeni tikililər bazarında bir qədər fasilə yaranmasına baxmayaraq, mövcud mənzil bazarı son dərəcə uğurlu olmağa davam edir. Bu, mənzillərin kvadrat metrə düşən qiymətinin yenilərə nisbətən aşağı olması, inkişaf etmiş infrastruktur və təbii ki, əhali arasında real pulun olmaması ilə əlaqədardır. Üstəlik, Azərbaycanda XX əsrin ikinci yarısının şəhərsalma dövründə tikilmiş bəzi binalar, əhəmiyyətli fiziki aşınmaya baxmayaraq, hələ də daşınmaz əmlak bazarında tələbat altındadır: Bütün çatışmazlıqlara baxmayaraq, kommunal şəbəkələrin müvafiq modernləşdirilməsi və ya əsaslı təmiri aparıldığı təqdirdə, əsaslı tikinti baxımından keçmiş SSRİ dövrünə aid binalar 2050-2070-ci illərə qədər, daha sonrakı binalar isə 2080-2090-cı illərə qədər istifadəyə yararlı saxlamaq mümkündür.

3. Azərbaycanda ümumi mənzil fondu: Statistika və dinamika.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2005–2015-ci illər arası ölkənin mənzil fondu 22,8% artaraq 170,7 milyon kv.m-ə yüksəlib. Bu dövrdə yaşayış binalarının sayı 1,162 milyon-dan 1,335 milyon-a çatmışdır [1].

Cədvəl 1. Azərbaycan mənzil fondunun əsas göstəriciləri (2005–2015)

İl	Mənzil fondu sahəsi (mln kv.m)	Yaşayış binaları (min ədəd)	Mənzillər (min ədəd)
2005	139.0	1162.1	1737.7
2010	159.6	1256.4	1828.2
2013	166.4	1302.9	1887.7
2015	170.7	1335.0	1925.0

Cədvəl 1-in qiymətləri göstərir ki, ölkədə mənzil fondu uzunmüddətli dövrdə müsbət dinamikaya malik olsa da, artırılan sahənin böyük hissəsi köhnə fondun əvəzlənməsi deyil, yeni tikinti ilə əlaqəlidir.

Beşmərtəbəli tipik binaların daşıyıcı sxemi:

- İki aşırımlı üç uzununa daşıyıcı divar
- 140 mm qalınlığında dəmir-beton arakəsmələr
- Yiğmə boşluqlu dəmir-beton plitələr

Cədvəl 2. Texniki vəziyyət qiymətləndirməsi

Element	Fiziki aşınma (%)	Qalıq xidmət müddəti
Daşıyıcı divarlar	20–35%	50–60 il
Dam örtüyü	60–80%	5–10 il
Kommunikasiya xətləri	70–90%	0–5 il
Pəncərə blokları	65–85%	dəyişdirilməlidir

Tədqiqatlar göstərir ki, əsas daşıyıcı konstruksiyalar normativ təhlükəsizlik ehtiyatına malikdir və əlavə 1–2 mərtəbə artırımı texniki baxımdan mümkündür.

3.1. Yaşayış binalarının yaş strukturuna tənqidi baxış.

Beynəlxalq Energetika Agentliyinin (IEA) analizinə görə, Azərbaycanda mövcud yaşayış fondu təxminən 109 milyon kv.m-dən ibarətdir ki, bu da 1,6 milyon mənzili əhatə edir. Onların 50-dən çoxu 1980-ci illərdən əvvəl tikilmiş binalardır.

Bu işə aşağıdakı iki mühüm nəticəni göstərir:

- Köhnə fondun böyük hissəsi standart enerji səmərəliliyi normalarına cavab vermir.
- Bu binalar enerjiyə yüksək tələbatlı və istismar xərcləri yüksək olan sahələrdir.

Əhali üçün orta istifadə sahəsi təxminən 15 m²/adam təşkil edir ki, bu da Avropa İttifaqı ölkələrinin ortalaması (≈35 m²/adam) ilə müqayisədə xeyli azdır.

3.2. Köhnəlmiş və qəzalılı binalar: Rəsmi məlumatlar.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 2024-cü il məlumatlarına görə, yalnız Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 219 ünvan üzrə 7,300-dən çox qəzalılı mənzil müəyyən edilib [1].

Bu rəqəm yekun deyil və bütün ölkə üzrə aparılan monitorinqə əsasən artacağı proqnozlaşdırılır.

3.3. Enerji səmərəliliyi və istilik itkisi. Binaların enerji sərfiyyat strukturu.

Beynəlxalq Energetika Agentliyinin hesabatına görə, Azərbaycanda mənzil binalarında illik enerji sərfi təxminən 250–280 kVt-saat/m² təşkil edir ki, bu da Avropa İttifaqı ortalaması 160 kVt-saat/m² ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Bu işə o deməkdir ki, mövcud yaşayış fondunun orta enerji səmərəliliyi beynəlxalq standartlardan 35-60% daha aşağıdır.

Enerji və ekoloji effekti baxımından Dünya Bankı qeyd edir ki, binalar Azərbaycan enerji istehlakının təxminən 55%-ni təşkil edir, bu dünya ortalaması ($\approx 35\%$) ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir.

Cədvəl 3. Müqayisəli istilikötürmə əmsalları

Dövr	Xarici divar U-əmsalı ($Vt/m^2 \cdot K$)
1960–1975	1.4 – 1.8
Müasir norma	0.4 – 0.6
Passiv ev	≤ 0.15

Müqayisə nümunəsi olaraq, Almaniya və Norveçə götürsək:

1. Almaniya – Şərqi Almaniya 1970-ci illər panel binaları üzərində aparılan modernizasiya proqramı nəticəsində istilik sərfi 60–75% azaldılmışdır.

2. Norveç – Köhnə yaşayış fondunun “passiv ev” standartlarına uyğunlaşdırılması pilot layihələrdə 80% enerji qənaəti göstərmişdir.

Tədqiqat çərçivəsində:

- fiziki və mənəvi aşınma göstəriciləri,
- enerji itkisi parametrləri,
- konstruktiv daşıyıcılıq ehtiyatı,
- rekonstruksiya və söküntü ssenarilərinin iqtisadi müqayisəsi,
- beynəlxalq təcrübə nümunələri

təhlil edilmişdir. Nəticə göstərir ki, düzgün layihələndirilmiş və mərhələli şəkildə icra olunan rekonstruksiya proqramı yeni tikinti ilə müqayisədə daha az karbon emissiyası, daha aşağı investisiya yükü və daha qısa icra müddəti təmin edə bilər.

Bu məlumat tək-cə enerji istehlakı baxımından deyil, həm də karbon emissiyasının mənbəyi kimi yaşayış fondunun rolunu ortaya qoyur. Köhnə fondun rekonstruksiyası ilə əldə olunacaq enerji qənaəti həm iqtisadi, həm də ekoloji fayda yaradır.

Statistik göstəricilərə əsaslanaraq aşağıdakı elmi nəticələrə gəlmək olar:

- Mövcud mənzil fondunun strukturunun yenilənməsi vacibdir, çünki həm enerji sərfi, həm də yaşayış sahəsinin keyfiyyəti beynəlxalq göstəricilərdən geridədir.

- Enerji səmərəliliyi tədbirləri nəticəsində enerji sərfinin 40–60% azaltmaq mümkündür, bu isə binalarda aparılan izolyasiya və texnoloji yenilənmə tədbirləri ilə mümkün olur.

- Qəzalı və köhnəlmiş binaların rekonstruksiyası yalnız texniki problemlərin həlli deyil, eyni zamanda sosial və iqtisadi rifahı artıran böyük bir inkişaf strategiyasıdır.

Nəticə

Sosial, ekoloji, iqtisadi və şəhərsalma problemlərinin həllinə yönəlmiş böyük bir tikinti layihəsi olaraq rekonstruksiya məqsədyönlü olmalı və həm yerli, həm də global miqyasda insanlar üçün rahat bir yaşayış mühiti təmin etməlidir. Qərarların məqsədyönlü xarakteri, layihələndirmədən əvvəl istifadəyə verilənə qədər bina və qurğuların təmir həyat dövrünün bütün mərhələlərinin düzgün həyata keçirilməsindən asılıdır. Təcrübə göstərir ki, təmir həyat dövrünün bir mərhələsi olan tikinti-quraşdırma işləri əsasən bina və qurğuların xidmət müddətini müəyyən edir. Buna görə də, iş zamanı fərdi struktur elementlərinin bərpası, möhkəmləndirilməsi və dəyişdirilməsi üçün innovativ və enerjiyə qənaət edən texnologiyalar və materiallar tətbiq edilməlidir.

Burada tək-cə dövlət səviyyəsində məsələlərin maliyyələşdirilməsi deyil, həm də coğrafi informasiya sistemlərindən istifadə edən müasir ətraf mühit monitorinqi texnologiyaları vacibdir. Bina və qurğuların yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və əsaslı təmiri üçün hərtərəfli proqramların və uzunmüddətli planların labüdlüyü Azərbaycan vətəndaşlarını əlverişli və rahat mənzillə təmin etməyə imkan verəcəkdir.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, XX əsrin ikinci yarısında tikilmiş beşmərtəbəli yaşayış binalarının əsas daşıyıcı konstruksiyaları normativ təhlükəsizlik ehtiyatına malikdir və onların

sökülməsi əvəzinə mərhələli rekonstruksiya yolu ilə modernləşdirilməsi iqtisadi və ekoloji baxımdan daha məqsədəuyğundur.

Rekonstruksiya:

- karbon izini azaldır,
- şəhərsalma strukturunu qoruyur,
- sosial sabitliyi təmin edir,
- investisiya baxımından daha əlverişlidir.

Azərbaycan üçün optimal strategiya beynəlxalq təcrübənin lokal iqlim və iqtisadi şəraitə adaptasiyası əsasında formalaşdırılmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan mənzil fondunun inkişafı 2005–2015: Dövlət Statistika Komitəsi. –Bakı, -2015.
2. Əliyev, İ.Q. Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası. –Bakı, -2005, 219 səh.
3. Yusifov, M.Z. Bina və qurğuların texniki vəziyyətinin təhlili. –Bakı, - 2021, 216 səh.
4. Antje Thiele; Eric Cadario; Karsten Schulz; Ulrich Thoennesen və Uwe Soergel "Çox aspektli InSAR məlumatlarının ətraflı təhlili ilə yaşayış binalarının yenidən qurulması", Proc. SPIE 7110, Ətraf Mühitin Monitorinqi, GIS Tətbiqləri və Geologiya VIII üçün Uzaqdan Zondlama, 71100H, -2008; doi:10.1117/12.800145;
5. URL: <http://dx.doi.org/10.1117/12.800145> (məlumatların formalaşdırılması: 28/01/2025).
6. Beerepoot, M., & Beerepoot, W. M. C. Energy policy instruments and technical change in the residential building sector. IOS Press. -2007.
7. Mlecnik, E. Innovation development for highly energy-efficient housing: Opportunities and challenges related to the adoption of passive houses. IOS Press. -2013.
8. Sunikka, M.M. Energy efficiency and low-carbon technologies in urban renewal. Building Research & Information, 34(6), 521-603. -2006.
9. Tian, Y. Z., & Yu, Y. Analysis of Anshan existing residential building exterior wall .energy saving reconstruction. Advanced Materials Research, 1004-1005, 1565-1569. -2014.
10. Wang, J., & Yang, Z.S. The selection of commercial residential building energy saving reconstruction object research. Applied Mechanics and Materials, 716-717, 533-536. -2014. <http://www.scientific.net/AMM.716-717.533>
11. Wang, L., Gwilliam, J., & Jones, P. Case study of zero energy house design in UK. Energy and Buildings, 41(11), 1215-1222. -2009.